

ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ТАЛАБАНИ ФАОЛЛАШТИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6464565>

Курбанов.Б. ГулДу доценти
Курбанов С.Б. ГулДу магистранти

Аннотация: Мақолада замонавий таълим тизимида кенг қўлланилаётган технологиялар, улардан фойдаланиш йўллари, педагогик технология даражасидаги фаолиятнинг мезонлари (критериялари) ва талабалар билиш воситаларига оид билимларга эга бўлишлари келтирилган. Шу билан бирга “Технология ва дизайн” фани бўйича талабаларда шакллантириладиган билим, кўникма ва малакалар мазмуни берилган.

Калит сўзлар: билим, малака, кўникма, критерия, технология, дизайн.

Аннотация: В статье приводятся сведения о технологиях, используемых в современной системе образования, способах их использования, критериях деятельности на уровне педагогических технологий и знаниях с формирующихся у учащихся. Наряду с этим, изложено содержание знаний, умений и навыков, которые будут формироваться у студентов по предмету «Технология и дизайн».

Ключевые слова: знания, умения, навыки, критерии, технология, дизайн.

Annotation: The article provides information on technology used in the modern education system, the ways in which they are used, the criteria for the using of pedagogical technology and students should have knowledge of the tools. At the same time, the content of knowledge, skills and abilities formed in students on the subject "Technology and Design".

Keywords: knowledge, qualification, skills, criteria, technology, design.

Хозирги таълим жараёнида компьютер техникасидан фойдаланиб, дарсларда слайдлар, вертуал маърузалар, мултимедиялар намойиш этилмоқда. Бу эса ўз навбатида экран қўлланмаларини яратишга ва улардан фойдаланишга нисбатан қўйиладиган услубий, ташкилий санитария-гигиена қоидаларини, талабларини ишлаб чиқишни ҳамда амалда жорий этишни талаб қилмоқда. Бундан ташқари хозир ўқитиш ишларида “Замонавий технология”, “Илғор педагогик технология”, “Ўқитиш технологияси”, “Таълим технологияси”, “Ноанънавий усул” каби атамалар кенг қўлланилмоқда. Хусусий ҳолда бу атамалар ўзига хос маъноларни билдиради. Масалан: “Педагогик технология” умумий номни билдирса, “Таълим технологияси” унинг илмий йўналишини, “Ўқитиш

технологияси” эса амалий йўналишини ифодалайди. Қолганлари эса ҳосилавий атамалардир. Мазкур атамаларни умумлаштириб таълимнинг фаол (ёки фаоллаштирилган) усуллари деб аташ мумкин. Чунки мазкур атама ва номлар қандай аталишидан қатъий назар уларнинг замирида талабаларга билим бериш, уларни тарбиялаш ишларини фаоллаштириш масаласи ётади.

Фанни ўқитиш жараёни, талабаларнинг билиш, ижодий фаолиятини фаоллаштириш дидактик шароитлари ва технологиясига йўналтирилганлиги ҳисобга олинса, педагогик технология даражасидаги фаолиятининг мезонлари (критерийлари) сифатида қуйидагиларни кўрсатиш муҳимдир:

- Аниқ берилган мақсаднинг мавжудлиги, яъни тушунчалар, талабалар фаолиятининг кутилаётган ўқитиш натижалари, бу мақсадга эришиш усуллари каби коррект ўлчаниши;
- Мавзунини ўзлаштиришнинг етарлича қатъий кетма-кетлиги, маълум босқичларнинг мавжудлиги;
- Ўрганилаётган мавзу мазмунини билиши ва амалий масалалар кўринишида ва уларни ечиш усуллари кўрсатиш;
- Ўқув жараёни иштирокчиларининг (ўқитувчи ва талабаларнинг бир-бири билан) ўзаро ишлаши усуллари кўрсатиш;
- Ўқув жараёнининг натижавийлиги нуқтаи-назаридан ўқитувчининг энг оптимал ўқитиш воситаларидан фойдаланиши;
- Ўқитувчи ва талабаларнинг шахсий вазифаларини амалга оширишларига асосланган фаолиятнинг мотивацияли асосланиши (эркин танлов, креативлик, мусобақаланиш, ҳаётий ва касбий маъно);
- Ўқитувчининг қоидавий (алгоритмик) ва ижодий фаолияти чегараларини белгилаш, ягона қоидалардан руҳсат этиладиган четта чиқишларини кўрсатилиши.

Бу санаб ўтилган критерийлар талабаларнинг ижодий фаолиятини фаоллаштиришнинг дидактик шароитлари ва технологияси шаклландирилган баҳолари критерийларини ишлаб чиқишда асос бўлади ва талабалар билиш воситаларига оид қуйидаги билимларга эга бўлишади:

- Ўзбекистонда ишлаб чиқариш турлари, ишлаб чиқаришда янги техника ва илғор технологиялар, фан-техника тараққиётини жадаллаштириш омиллари ва истиқболлари, ишлаб чиқаришни тайёрлашга оид технологик ҳужжатлар;
- Ёғоч турлари ва уларнинг хусусиятлари, ёғочга ишлов беришда қўлланиладиган асбоблар, ускуналар, қўлда ишлов берадиган асбоблар,

механизациялаштирилган ва электрлаштирилган дастгоҳлар, станоклар технологик картани тузиш ва ундан фойдаланиш;

- Метал турлари ва хусусиятлари, металга ишлов беришда ишлатиладиган асбоб-ускуналар, дастгоҳлар, станоклар, электрлашган ва механизациялаштирилган жиҳозлар, машина, механизм элементлари ва турлари, технологик карта тузиш ва фойдаланиш;

- Юртимиз меъморчилиги тарихи, хона интерери ва жиҳозлаш дизайни, замонавий дизайн йўналишлари;

- Меҳнатни муҳофаза қилиш қонунлари, низомлари, хавфсизлик асослари, ишлаб чиқаришда соғлом ва хавфсиз меҳнат шароитини яратиш, инструкциялар турлари ва улар билан танишиш, ходимларнинг ҳуқуқ ва бурчлари, ишлаб чиқариш саноатида санитария-гигиена талаблари.

Талабаларда “Технология ва дизайн” фанига оид қуйидаги билим, кўникма ва малакалар шакллантирилади: ёғоч ва металнинг турлари, хусусиятлари, уларни режалаш, арралаш, тешиш, пардозлаш, қўл ва электр асбобларининг тузилиши, ишлаши, дастгоҳлар, электр ва механизациялаштирилган жиҳозлар, машина ва механизмлар элементлари, янги техника ва илғор технологиялар асослари ҳамда технологик хариталар тузиш ва фойдаланиш, пол ва мебел қопламалари уларни сақлаш, пардозлаш меъморчилик ишлари, меҳнат қонунлари ва низомлари, инструкциялар техника хавфсизлиги ва санитария-гигиена қоидалари.

Юқорида айтилган фикрларни умумлаштириб технология ва дизайн фанини ўқитишда технологик ёндашувининг моҳияти қуйидагича асосланиши мумкин:

- Ўқув жараёнини дастлабки лойиҳалаш ва бу лойиҳани педагогик амалиёт даврида қайта тиклаш имконияти;

- Қуйидаги дидактик мақсадларга эришганлик сифатини объектив назорат қилиш имкониятини кўзда тутувчи махсус мақсад тузиш;

- Ўқитиш технологиясининг структуравий ва мазмунини яхлитлиги яъни унинг компетентларидан бирига, бошқаларига тегмасдан туриб ўзгартишлар киритилишига йўл қўйиб бўлмаслиги;

- Ўқитиш технологияси барча элементларининг тўла аниқланган ва қонуниятли боғланишлари билан тақазо этиладиган оптимал методлар ва воситаларнинг танланиши;

- Ўқитиш жараёнини ўз вақтида ва самарали коррекциялаш имконини берадиган тескари алоқанинг мавжудлиги.

Хулоса қилиб айтганда, талабаларнинг билиш, ижодий фаолиятини фаоллаштиришнинг дидактик шароитлари ўқитиш технологияси доирасида назарий билимларни ўзлаштириш жараёни, ўқув фани

лойиҳасини яратишлари ва амалга оширишлари шароитларида рўёбга чиқариш мумкин. У талабаларнинг билиш ижодий фаолиятини фаоллаштиришнинг дидактик шароитлари фаолиятини фаоллаштиришнинг дидактик шароитлари ва технологияси мақсадларига эришиш воситаси бўлади. Талаба таълимий дастурнинг барча бўлимларни фаолиятининг билимлари ва усулларини, касбий вазифаларни ҳал этиш воситасига айлантириш технологиясига эга бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Р.Ишмухаммедов ва бошқалар. “Таълимда инновацион технологиялар” Т – 2008 й. -179 б.
2. Р.Ишмухаммедов ва бошқалар. “Тарбияда инновацион технологиялар” Т – 2010 й. – 140 б.
3. Ж.Толипова ва бошқалар. “Таълим-тарбия жараёнида замонавий педагогик технолгиялар” “Халқ таълими” журнали, 202 й. №3. 20-24 б
4. А.Мавлонов ва бошқалар. “Педагогик технология – тамойиллари асосида дарс машғулотларини олиб бориш технологияси” Т – 2010 й. 16-22 б.
5. Ҳ.Омонов ва бошқалар. “Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат” дарслик ТМИ – 2012 й. 555б.